

ALISHER NAVOIY NASRIY VA NAZMIY ASARLARIDA ILMPARVARLIK VA OLIMLIKNING BADIY TALQINI

Tozagul Dusanova,

Toshkent TMCI dotsenti, f. f. f. d.(PhD),

tozagul.dusanova@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Maqolada Alisher Navoiyning “Vaqfiya”, “Mahbub ul –qulub”, “Farhod va Shirin” asarlaridagi irfoniy - ma’rifiy qarashlarining mazmun mohiyati tahlil etilgan.

Kalit soʻz va iboralar: Alisher Navoiy, “Vaqfiya”, “Mahbub ul-qulub”, “Farhod va Shirin” ilm, olim, kamolot, komillik.

ABSTRACT:

The article analyzes the content and essence of the mystical and educational views of Alisher Navoi in his works “Vaqfiya”, “Mahbub ul-Qulub”, “Farhod and Shirin”.

Keywords and expressions: Alisher Navoi, “Vaqfiya”, “Mahbub ul-Qulub”, “Farhod and Shirin”, science, scientist, maturity, perfection.

Kirish. Hozirgi kunda Alisher Navoiy ijodiga boʻlgan eʼtibor va eʼtirof davlat siyosati darajasiga koʻtarildi. Mutafakkir ijodi, nasriy va nazmiy merosi yangicha talqin va tahlillar asosida oʻrganilmoqda. Shoir asarlarining irfoniy mohiyati, Qurʼoni karim oyatlarining badiiy talqinidan maʼrifatlanish shoir mahoratining qalb koʻzgisiga chuqurroq nazar tashlash imkonini yaratmoqda [5.140].

Mutafakkirning “Vaqfiya”, “Mahbub ul-qulub” asarlarida ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-taʼlimiy, maʼrifiy masalalarga bagʻishlangan maʼlumotlar koʻp hollarda anʼanaga koʻra Qurʼon oyatlari yoki hadislardan iqtiboslanadi. Navoiy asarlarida insoniyat maʼnaviy taraqqiyotida barcha davrlar uchun muhim ahamiyatga ega boʻlgan muammolarni qalamga olgan.

Asosiy qism. Alisher Navoiyning “Vaqfiya” asari basmala bilan boshlanib hamd, naʼt, hukmdor madhi, hasbi hol kabi qismlardan iborat. Asar muqaddimasi Allohga hamd bilan boshlanadi va mutafakkir Yaratuvchining xoliqligi, bir-u borligi, odilligi, alimligi haqidagi fikrini quyidagi hadis bilan iqtiboslaydi: “Ulugʻ zot, biz uchun boshqa ilm yoʻq, sen haqiqiy ilm va hikmat egasidursen” [1.631].

Fikrlar nazm deb nomlangan o‘n bir baytdan iborat masnaviyda davom ettirilgan. Nazmiy matnning birinchi va ikkinchi baytlarida ishtiyoq san’ati mohirlik bilan ishlatilgan:

Anga hamdkim **ilmi** lorayb erur,
O‘shul **ilm** ila **Olim** ul-g‘ayb erur.

Alimiki, bir zarra **ilmida** fosh

Bidoyat spehrida yuz ming quyosh... [1.631]

Adabiyotshunos olim Nurboy Jabborov “Vaqfiya” muqaddimasidagi ikki bayt sharhida quyidagi fikrlarni bildiradilar:

“Anga hamdkim, ilmlari tayb erur,
Va shul ilm ila Olim ul-g‘ayb erur.
Aliymeki, bir zarra ilmida fosh
Bidoyat spehrida yuz ming quyosh.

Hazrat Alisher Navoiyning “Vaqfiya” asari muqaddimasida kelgan ushbu baytlar Alloh taoloning maqtoviga bag‘ishlangan bo‘lib, tahmid baytlar deyiladi. “Tayb” – “tayyib” so‘zining qisqartirilgan shakli, bu o‘rinda “yuksak” ma’nosida kelgan. Mazmuni: shunday Zotga maqtov bo‘lsinki, ilmlari yuksak, ya’ni cheksizdir. Qur’oni karimning “Luqmon” surasi 27-oyatida: “Agar Yer yuzidagi daraxtlarning barchasi qalam bo‘lib, dengiz – uning ortida yetti dengiz madad berib turib (siyoh) bo‘lsa ham, Allohning kalimalari, ya’ni ilmini yozib tugata olmas”, deyiladi. Ul Zot ana shu ilmi bilan “Olim ul-g‘ayb”, ya’ni g‘ayb olamini, yashirin, berkitilgan narsalarni ham bilguvchidir. “Vaqfiya”ning hozirgi nashrlarida bu jumla “olam ul-g‘ayb” deb xato o‘qilgan va shu holatda noto‘g‘ri tabdil etilgan. Alloh taologa “olam” sifatini berish e’tiqodga ham ziddir.

“Aliym” – Alloh taoloning barcha ilmlarni mukammal bilishini ifodalovchi sifati. “Aliymeki, bir zarra ilmida fosh Bidoyat spehrida yuz ming quyosh” deyilganda, Uning olimligi shu darajadagi, Allohning ilmlaridan hatto bir zarrasida ham borliqning boshlanishidagi yuz ming quyosh, ya’ni butun galaktikada kechayotgan hodisalar mohiyati fosh, ya’ni ravshan bo‘ladi. Buyuk bobokalonimizning bu singari baytlari bugungi avlodlar qalbini hikmat yog‘dulari bilan yoritadi, e’tiqodini mustahkamlaydi, ma’rifatini yuksaltiradi” [4. 96].

Navoiy “Vaqfiya”ning hamd qismida ilm va olim so‘zlariga urg‘u beradi va fikrini Qur’on oyatlari va hadislardan namunalar keltirish bilan ziynatlaydi: “Xitoy-

Chinda bo'lsa ham ilm talab qilgin", "Olimlar payg'ambarlarning merosxo'ridir", "Olimlar bani Isroil payg'ambarlari kabi ummatlidir", "Olimning obiddan afzalligi mening sizlardan afzalligim kabidur"[1. 631].

Z.M.Boburning "Boburnoma"sida qayd etilganidek, Alisher Navoiy ilm-fan, san'at va musiqa ahliga homiylik qilgan. "Vaqfiya" asarining Mahdudot qismidagi ma'lumotlarga tayansak, Navoiyning ilm ahlini qo'llab-quvvatlab kelganligi aniq hujjatlar asosida o'z tasdig'ini topganligini kuzatamiz: "Arbobi vazoif — ikki olimi muttaqiy mudarris bo'lg'ay: har birining yilliq vazifasi ming ikki yuz oltun naqda, yigirma to'rt yuk oshlig'kim, sulsi arpa, sulsoni bug'doy bo'lg'ay. Har halqayi darsda o'n bir tolibi ilmkim borisi yigirma ikki bo'lg'ay, olti a'lo; har biriga oyliq naqda yigirma to'rt oltun, yilda bug'doy besh yuk; vasat — sekiz; oyliq har biriga naqda o'n olti oltun, bug'doy yilliq to'rt yuk; adno — sekiz: oyliq har biriga naqda o'n ikki oltun, oshlig' yilliq uch yuk"[1. 657].

Yuqoridagi ma'lumotlarda keltirilganidek, Navoiy vaqf yerlaridan tushadigan daromadlar va o'z hisobidan masjid, madrasa, shifoxona va boshqa inshootlar qurdirib, ularni kerakli uskunalar bilan jihozlagan, o'z-o'zini ta'minlash uchun vaqf yerlar ajratib berib, mudarrislar, tabiblar va boshqa xodimlar bilan ta'minlagan. Hatto, ularga oylik maosh, oziq-ovqat, kiyim-bosh, talabalar nafaqasi, o'quv qurollari, kitoblarigacha ta'minlab turgan. Talabalarning o'qishiga qarab stependiyalar joriy qilingan: ...madrasadagi har bir dars halqasida o'n bittadan tolibi ilm tahsil olgan, ular o'zlashtirishlariga qarab uch tabaqaga – a'lo, vasat (o'rta) va adno (quyi)ga bo'lingan va shu mezon asosida ularga nafaqa tayinlangan.

"Yana shart ulkim, madrasa mavolisi madrasada baytutat qilg'aylarkim, agar o'zga yerda sokin bo'lub, dars chog'i hozir bo'lmasalar, muqarrar qilg'on vazifaning nisfin olg'aylar va bu madrasa va xonaqohning mudarrisdin yo talaba va mutavalli va shayx huffoz va soyir amalasidin nomashru' amre sodir bo'lsa, ikki qatlag'acha shar'an har muvohazag'a mustavjib bo'lsalar, anga ko'ra ta'zir va ihtisob qilsunlar. Uch qatla vujud tutqondin so'ngra ixroj qilsunlar, dag'i o'rnig'a yana kishi nasb qilsunlar.

Yana shart ulkim, qor oriturda muqri va xodimlar va farroshlar va tabaqchilar borcha bir-biriga madad bo'lub, oritqaylar. Va ariq oriturdakim, bolchig' bila qumni arig' yoqasiga yig'arlar – mutavalli muzdur tutib ko'targay"[1. 658].

Oliyjanob davlat arbobi Navoiy talabalarning madrasada ajratilgan hujralarda yashashi, dars tayyorlashi, tartib-intizomi, madrasa hovlisini va yotoqxonalarni tartibga

keltirishgacha e'tibor qaratib, muttasil xabar olganligi, nazorat qilib turganligi oydinlashadi.

Badiiy ijodga irfoniy tafakkur bilan yondashgan Hazrati Navoiy "Mahbub ul-qulub"ida nasriy va nazmiy matnlari orqali chin musulmonlik farzi va komil inson ma'naviyatini shakllantirish g'oyasining ma'rifiy andozasini yaratgan. Donishmand shoir bu asaridagi she'riy matnlar bilan masnaviy, ruboiy, qit'a, fard janrining rivojiga ham beqiyos hissa qo'shdi.

Shuningdek, Navoiy "Mahbub ul-qulub"ida nasriy va she'riy matnlar orqali chin musulmonlik farzi va komillik konsepsiyasini shakllantirish g'oyasini ilm-u ma'rifatning badiiy talqinlarida ilgari surgan.

"Mahbub ul-qulub"ning 37-,80-,87-,97-tanbehlarda ilm va olimlar haqida o'z mulohazalarini bayon etadi.

Navoiy asarning uchinchi qismi o'ttiz beshinchi tanbehida Umri behuda o'tuvchilar haqida fikr bildirib shunday yozadi: "Fosiq olim donishvaredur o'z nafsig'a zolim, g'aniyi baxil nodonedur, o'z ziyonig'a nodim. Bu ikki kishi umr zoye' o'tkardilar va go'rga hasrat va armon olib bordilar. Biri ulkim, ilm o'rganurga ranj tortti-yu amal qilmadi, biri ulkim, mol yig'arg'a emgak chektiyu sarf qilurin bilmadi" [2.514].

Quyidagi qit'a tanbeh xulosasi bo'lib kelgan va nasriy bayondagi g'oya nazmiy yo'lda ta'kidlangan:

Olimekim, ilmi erdi beamal,
Yo g'aniykim, molig'a buxl erdi yor.
O'ldilar yuz hasratu armon bila,
Elga bo'ldi ishlaridin e'tibor [2. 514].

Qit'a didaktik xarakterga ega bo'lib, ilmiga amal qilmagan olim yoki moliga baxillik qilgan boy umrining so'ngida yuz hasrat va armon bilan o'ladi va pushaymon bo'ladi. Ularning bu ishlari xalq uchun ibrat bo'lsin deb yozadi. Shoir "Mahbub ul-qulub"da keltirilgan qit'alariga sarlavha qo'ymagan, chunki aytmoqchi bo'lgan asosiy g'oyani tanbehlari orqali ochib bergan. Qit'a to'rt misradan iborat, juft misralar o'zaro qofiyalangan b-b ("yor" – "e'tibor"). Toq misralar qofiyalanmay ochiq qolgan a–d, "r" undoshi raviy bo'lib kelgani uchun muqayyad qofiyaga kiritish mumkin. Qit'ada radif qo'llanmagan, shoir baytlarda tanosib va ishtiyoq san'atlaridan unumli foydalangan. Uchinchi misrada hasrat, armon so'zlari bir-biriga aloqador tushunchalarni anglatuvchi so'zlar bo'lgani uchun tanosib san'ati hosil qilingan. Shu bilan birga bu qit'ada ishtiyoq

san'ati ham ishlatilgan. Masalan, birinchi misradagi olim, ilm so'zlari o'zaro asosdosh so'zlardir. Bu san'atlar fikrni yanada go'zalroq ifodalashga xizmat qilgan.

Shuningdek, "Mahbub ul-qulub"ning 80-tanbehi: "Ilm o'qub amal qilmag'on, yerni shiyor qilib (haydab), tuxum solmog'ona o'xshar yo tuxum solib, mahsulidin bahra olmag'ong'a o'xshar" deb nasrdagi fikrini aynan quyidagi fardda takrorlaydi.

Ilm o'qub qilmag'on amal maqbul,
Dona sohib ko'tarmadi mahsul [2.528].

Ya'ni ilmiga amal qilmagan odam, urug' ekib hosilidan bahramand bo'lmagan dehqonga qiyoslangan. Bu fardda nazmni nasrga aylantirish san'ati – hall qo'llangan.

Ilmparvar mutafakkirning barcha asarlaridagi asosiy g'oya komillik, bosh mavzusi va obykti inson, insoniylik va shaxs kamolotidir. Donishmand diniy va dunyoviy ilmlarga ega, axloqan pok, nazari to'q, ruhi toza insonni komil deb biladi.

Buni "Farhod va Shirin" dostoni xotimasida Sulton Husayinning shoir o'g'li Shohg'arib Mirzoga murojaatida turli ilmlarni o'rganishi: fiqh, hadis, tafsir, tibbiyot, hikmat tili va olimlarga izzat-hurmatda bo'lishi, ilm va hunar abadiyligi haqida nasihati va ikki ming yildan beri hurmat bilan yodlanib kelayotgan Iskandar hamda Temurning nabirasi mirzo Ulug'bekning ilmi tufayli insonlar xotirasida, avlodlar qalbida yashab kelayotganligini ibrat qilib ko'rsatgan quyidagi so'zlarida kuzatamiz:

Quyoshliq istasang kasbi kamol et,
Kamol gar kasb etarsen, bemalol et.
Kishi ta'limdin topsa malolat,
Topar ilm ahli ollinda xijolat...
Shah uldirkim shiori ilmi dindur,
Nedinkim ilmi din ilm ul-yaqindir...
Bu din ilmiki xomam qildi tahrir,
Erur fiqh-u hadis-u so'ngra tafsir... [3.328-329]

Ulug'bekning o'zi ilmni chuqur egallagan bo'lib, uning ko'zi oldida osmon past bo'lgan edi... Qancha ilmlarni egallasang, yana undan uyog'iga o'tib ketaver... Agar sen hikmatga iltifot bilan qarasang, umring Nuh umriday uzun bo'lsin! [3.529]

Xulosa. Navoiy ijodi ufqi keng olam. Buyuk mutafakkir umri davomida insoniyat kelajagi, millat g'ami va xalq taqdiri uchun qayg'urdi. "Mahbub ul-qulub", "Vaqfiya" asarlarida jamiyatni yuksaltiruvchi, komil shaxs ma'naviyatini tarbiyalash yo'l-yo'riqlarini bayon etdi. Asarlarida Qur'on va hadislardagi g'oya nazmiy misralarda

ma'no va mazmuni saqlangan holda ta'sirli va jarangdor bo'lib xalq qalbiga kirib boradi. "Mahbub ul-qulub", "Vaqfiya" nasridagi Qur'oniy mavzular bilan birga nazmiy matnlar, ya'ni she'riy janrlarda ilgari surilgan o'g'itlar barcha kasb egalariga birday taalluqli bo'lib, ularning ma'naviy olamini boyitib, ibrat olishga undaydi.

REFERENCES:

1. Алишер Навоий. "Тўла асарлар тўплами". 10 жилдлик. Ж-9: "Вақфия".- Т: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ 2011.
2. Алишер Навоий. "Тўла асарлар тўплами". 10 жилдлик. Ж-9: "Маҳбуб ул-қулуб".- Т: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ 2011.
3. Alisher Navoiy. "Farhod va Shirin". G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent—2006. 328-329-b.
4. Жабборов Н. "Маоний аҳлининг соҳибқирони".Т:"Адабиёт" нашриёти, 2021.
5. Dusanova T.R. "Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub" asarida nasr va nazm sintezi.f.f.f.d(PhD) dis.S.2023.-B.140.